

দ্বিশতবর্ষে মার্কস

দ্বিশতবর্ষে গভীর সম্মানের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে কার্ল মার্কসের জীবন ও তাঁর সৃষ্টি। মার্কসবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করেন না, এমন মহল থেকেও এখন স্বীকার করা হচ্ছে শুধু পুঁজিবাদের বিকাশ নয়, সমসাময়িক অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করতেও মার্কস অনিবার্য। পুঁজিবাদের সাম্প্রতিক ও বহুমান সঙ্কটের সূত্র সন্ধান করতে ‘ব্যাক টু মার্কস’ শ্বব্দক্ৰমটি এখন ক্রমেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

মার্কস ও এঙ্গেলস শুধু তাঁদের সময়কালের পুঁজিবাদেরই কার্যসূত্র উন্মোচিত করেননি, সমাজের বিকাশ কীভাবে পুঁজিবাদের জন্ম দিলো, সেই গতিধারার মর্মবস্তুও সামনে এনেছিলেন। যা ছিলো ‘হারিয়ে যাওয়া সংযোগ’, অদৃশ্যপ্রায় রহস্য, তাকে সামনে এনে মার্কস দেখিয়েছিলেন শ্রমশক্তির ব্যবহার ও উদ্ভূত মূল্যের জন্ম। পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে তার নৈতিক বৈধতাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল মার্কসবাদী বিশ্লেষণে।

মার্কস দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদ যে নতুন শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে-প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা- তা পুঁজিবাদেরই সমাধি খননকারী। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে তার অবস্থানের কারণেই শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদকে ধ্বংস করতে সক্ষম, এই উৎপাদন ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে যেতে সক্ষম। অন্যভাবে বললে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে না ভেঙে শ্রমিকশ্রেণী তার মানবসত্তাকেই ফিরে পেতে পারে না।

মার্কস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই চারপাশের বিশ্বকে অনুধাবন করতেন। জ্ঞানের জগতে নতুন আবিষ্কারকে উপলব্ধি করে তাকে দ্বন্দ্বিকতার প্রেক্ষিতে স্থাপন করতেন। এ কারণেই মার্কসবাদ কোনো বদ্ধ চিন্তার ব্যবস্থা নয়, তা ক্রমপ্রসারমান। এ কারণেই আজও, মার্কসের মৃত্যুর ১৩৫ বছর পরেও মার্কসীয় চিন্তাসূত্র এত জীবন্ত। কিন্তু মার্কসবাদ কেবল জ্ঞানচর্চা নয়। ফয়েরবাখ সংক্রান্ত তাঁর অতি-বিখ্যাত একাদশ থিসিসে বলা ছিলো, দার্শনিকরা এযাবৎ পৃথিবীকে কেবল ব্যাখ্যাই করেছেন, আসল কথা হলো তাঁকে পরিবর্তন করা। মার্কসবাদ এই পৃথিবীর আমূল রূপান্তরের দর্শন, সে-কারণে বৈপ্লবিক দর্শন। বিপ্লবী মর্মবস্তু বাদ দিলে মার্কসবাদের সত্ত্বা বিসর্জন হয়।

মার্কসবাদী দর্শন মানবিক দর্শন। তাঁর সমগ্র চিন্তাই প্রবাহিত হয়েছে মানুষ ও মানুষের কাজকে ঘিরে। ইতিহাস নিজে কোনো শক্তি নয়, যা করে মানুষই করে- এই

বোধ তাঁকে পরিচালিত করেছে। পুঁজিবাদে মানুষের শ্রমকে সত্ত্বাকে লুপ্ত করা হচ্ছে, তার চারপাশ এমনকি সমগ্র প্রজাতি থেকে ব্যক্তি মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হচ্ছে। এই বিচ্ছিন্নতার অবসানই বিপ্লবী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে মার্কসকে ধাবিত করেছে।

মার্কস নিজে তাঁর সমসাময়িক শ্রমিক আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কর্মী ছিলেন, নেতা ছিলেন। গভীর দারিদ্র্য, যন্ত্রাণাবিন্দ জীবন, রাষ্ট্রের আক্রমণের মধ্যেই রচিত হয়েছে তাঁর একটির পর একটি মহাকাব্যিক গ্রন্থ ও দলিল। প্রতিদিনের লড়াই থেকে পৃথক করে মার্কসকে উপলব্ধি করা যায় না।

এমন এক সময়ে মার্কসের দ্বিশতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছে যখন পুঁজিবাদ দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কটের কবলে, বিপুল অংশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাপন বিপন্ন। কিন্তু পুঁজির শাসনকে উৎখাতের লক্ষ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামের তীব্রতা নেই। বরং রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থা জনগণের অসন্তোষকে ব্যবহার করেছে। সেই লক্ষ্যে জাত-ধর্ম-ভাষা-পরিচিতির নানা হাতিয়ারকে ব্যবহার করা হচ্ছে শ্রেণী ঐক্যে ভাঙন ধরতে। মার্কস-কথিত 'মিথ্যা চেতনা' ছড়িয়ে মিথ্যা-সত্যের মধ্যে পার্থক্যকে মুছে দেবার নিরন্তর চেষ্টা চলছে। সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামী শক্তির কাছে তাই মতাদর্শের জগতে সংগ্রাম অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষিতেই মার্কসবাদী পথের এই সংখ্যায় মার্কস চিন্তার নানা দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। চেষ্টা হয়েছে অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতিও আলোকপাতের।

মার্কস দীর্ঘজীবী আছেন। মার্কস ও তাঁর চিন্তা দীর্ঘজীবী থাকবে।